

КИМЁ ФАНИНИ ЎҚИТИШДА, ШАРҚ АЛЛОМАЛАРИ ИЛМИЙ МЕРОСИДАН ФОЙДАЛАНИШ

Xusanov Baxrom Mengdovulovich

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti o`qituvchi

Murotaliyeva Munisa Xayrulla qizi

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti talabasi

Аннотация: Кимё дарсларида ҳар бир мавзунини тушунтиришда Ватанимизда яшаб ўтган алломаларимизнинг кимё фанининг ривожланишига катта ҳисса қўшганлиги ва уларнинг олиб борган тадқиқотлари ҳақида маълумотлар бериб бориш натижасида ўқувчиларда ватанпарварлик туйғуларини ошишига катта ҳисса қўшган бўламиз.

Калим сўзлар: Алкимё, материя, атом, молекула, Табиатишунослик ва метафизика, минерал моддалар, симоб-олтингугурт, амальгама, эликсир, қўрғошин, темир, пўлат, қисқич, стакан, эгов, воронка, ҳовонча, сув ва қум ҳаммомлари.

Аннотация: Объясняя каждую тему на уроках химии, наши ученые, которые жили в нашей стране, внесли значительный вклад в развитие химии, и в результате предоставления информации о своих исследованиях у студентов появляется большее чувство патриотизма.

Annotation: In explaining each topic in chemistry lessons, our scholars who have lived in our country have made a significant contribution to the development of chemistry, and as a result of providing information about their research; students have a greater sense of patriotism.

Мамлақатимизда кимё ва биология фанларини ривожлантириш, ушбу йўналишларда таълим сифати ва илм-фан натижадорлигини ошириш “Илм, маърифат ва рақамли иқтисодиёт йили” Давлат дастурининг устувор вазифалари қаторида белгиланган.

Зеро, ўғил-қизларимизни кимё ва биология фанлари бўйича чуқур ўқитиш ҳудудларда янги-янги ишлаб чиқариш корхоналарини барпо этиш, юқори кўшилган қиймат яратадиган фармацевтика, нефть, газ, кимё, тоғ-кон, озиқ-овқат саноати тармоқларини жаддал ривожлантиришга туртки беради ҳамда пиравардида халқимиз турмуш шароити ва даромадларини оширишга пухта замин хозирлайди.

Бу борада кимё ва биология йўналишларида узлуксиз таълим сифатини ва илм-фан натижадорлигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 12-августдаги 4805 сонли қарорида, юқоридаги устивор вазифаларни амалга ошириш борасида чора-тадбирлар режалаштирилди ва унинг бажарилиши белгилаб берилди.

Ўзбекистон Республикаси “Кадрлар тайёрлаш миллий дастури” ва “Таълим тўғрисида” ги қонунда жаҳон андозаларига жавоб бера оладиган мутахассислар тайёрлаш, шунингдек таълимнинг барча соҳаларини ислоҳ қилишни асосий вазифа қилиб белгилайди.

Кимё фани ривожда Шарқ алломаларининг кўшган ҳиссаси илмий-услубий ва тарихий манбаларда кам ёритилган ва кимё таълим йўналиши талабаларини ўз аждодлари билан фахрланиш ва уларни ватанпарварлик руҳида тарбиялашдаги имкониятлари кимё ўқитувчилари томонидан тўлиқ фойдаланилмасдан қолмоқда.

Кимё тарихчилари орасида кимё тараққиётининг тарихий босқичлари ҳақида ягона фикр йўқ, қадимий кимёгар - амалиётчиларнинг ютуқ ва кашфиётлари очилиш вақти аниқ исботланмаган бўлиб, ҳар бир тарихий давр ўзига хос хусусиятларга эга.

Кимё фанининг Ўрта Осиёда ривожланишига алломаларимиз жуда катта ҳисса кўшган, масалан *Абу Мансур Муваффақ ал-Ҳаравий* (X аср) фармакопияга доир тожик тилида ёзган китоби энг қадимий асар сифатида бизгача етиб келган. У 585 та ҳар хил дорилар тўғрисида маълумот келтирадики, бу кимё фани учун катта аҳамият касб этади. *Абу Абдулло*

Муҳаммад ибн Аҳмад ал-Хоразмий X асрнинг иккинчи ярмида яшаган ва машҳур “Фанлар калити” (“Мифтохил ал-Улум”) асарининг муаллифидир. Бу асарда алкимёга алоҳида боб ажратилган бўлиб, унда ўша даврда кимёда қўлланиладиган барча бирикмалар, асбоб-ускуналар, жараёнлар ҳақида маълумот беради. Бу маълумотлар кимё фанини ўқувчиларга тушунтиришда жуда қўл келади ва бунинг натижасида уларда ватандошларимизга бўлган ҳурмати янада ошади.

Мана шундай мутафаккир алломаларимиздан бири *Абу Наср Муҳаммад ибн Ўзлуг Тархон Форобий* (873-950 йй.) - Ўрта Осиёлик машҳур файласуф, комусий олим. Форобий ўз замонаси илмларининг барча соҳасини мукаммал билганлиги ва бу илмлар ривожига катта ҳисса қўшганлиги, юнон фалсафасини шарҳлаб, дунёга кенг таништиргани туфайли Шарқ мамлакатларида улуғланиб, “*Шарқ Арастуси*” деб юритилган. Форобий барча билимларга оид 160 дан ортиқ асар яратган.

Унинг илмий ишларини икки гуруҳга ажратиш мумкин:

1. Юнон файласуфларининг илмий меросларини изоҳлаш, тарғиб қилиш.
2. Фаннинг турли соҳаларига доир мустақил оригинал асарлар яратиш.

Абу Али ибн Сино ҳам Форобий шарҳларини ўқиб, Аристотель асарларини (айниқса, “Метафизика” - “Мобъий табиат”) яхши тушунганини алоҳида таъкидлайди. Форобийнинг шарҳ ёзиш фаолияти фақат Шарқнигина эмас, Ўрта аср Европасини ҳам юнон илми билан таништиришда катта роль ўйнади. Бу ишлар ўзига хос мактаб хизматини ўтаб, мустақил тадқиқотлар олиб бориш учун замин ҳозирлаган. Форобийнинг мустақил асарларини мазмунига қараб 7 та катта гуруҳларга ажратиш мумкин. Булардан биз фақат материя хоссалари ва турларини анорганик табиатнинг, ҳайвонлар ва инсон организмнинг хусусиятини ўрганувчи, яъни табиий фанлар кимё, физика, тиббиёт, биологияга бағишланган адабиётларини қайд қиламиз: “Алкимё илмининг зарурлиги ва уни инкор этувчиларга раддия ҳақида мақола “Физика асослари ҳақида китоб” (“Китоб фи усул илм ал-табиат”), “Инсон аъзолари

хақида рисола” (“Рисола фи аъзо ал-инсония”), “Ҳайвон аъзолари хақида сўз” (“Калом фи аъзо ал-ҳайвон”) ва ҳоказо.

Форобий табиий-илмий фанлар хақидаги ўз қарашларини “Илмларнинг келиб чиқиши ва таснифи” асарида батафсил ёритган. Китобда Ўрта асрда маълум бўлган 30 дан ортиқ фаннинг таърифи, аҳамиятини алоҳида кўрсатиб берган.

Унинг синфлашига оид барча фанлар 5 гуруҳга ажратилади:

1. *Тил хақидаги илм (7 бўлимдан иборат),*
2. *Мантиқ ва унинг бўлаклари,*
3. *Математика (арифметика, геометрия, оптика, астрономия, муסיқа, оғирликлар хақидаги илм, механика),*
4. *Табиатишунослик ва метафизика (илоҳиёт) илми,*
5. *Шаҳарлар хақидаги фанлар.*

Шу нарса диққатга сазоворки, Форобий табиий ва ижтимоий фанларнинг вазифасини тўғри тушунтирган, инсоннинг амалий фаолияти учун табиий фанлар аҳамиятини кўрсатган.

Илк Ўрта аср Шарқи фанининг энг йирик намояндаларидан бири **Абу Бакр Муҳаммад ибн Закариё Ар-Розий (865-925 йй.)** илмий кузатишлари, теран фикри, янги ва илғор назариялари, илмий кашфиётлари ва ўша давр фанининг барча соҳаларига оид 180 дан ортиқ ёзиб қолдирган асарлари билан жаҳон фанини юқори босқичга кўтарган олимлардан ҳисобланади. Абу Бакр Розий Европада **Разес** номи билан машҳур бўлган. Розийнинг ижодий муваффақиятлари ундан кейинги даврларда яшаб ижод этган алломалар томонидан ривожлантирилди. Ёзиб қолдирган асарлари орқали ўзидан 100 йил кейин Бухоро ва Хоразмда етишиб чиққан Ибн Сино ва Беруний каби икки донишманд ижодига баракали ва ижобий таъсир кўрсатди.

Ар Розий Аристотелнинг тўрт унсур хақидаги назариясини алкимёнинг бош назарияси атомистик ғоялар билан бирлаштирган. Абу Бакр Розий ўз

асарларида кимёвий идишларни, экспериментал тажрибаларнинг бажариш тартибини, бошқа лаборатория жиҳозлари, тарози, лаборатория усулларини батафсил ёзиб қолдирган ва уларнинг ҳар бирига изоҳ берган.

Кимё тарихида биринчи марта Розий моддаларни уч қисмга бўлади:

- 1) минерал моддалар,**
- 2) ўсимлик моддалари,**
- 3) ҳайвон моддалари.**

У кимё фанида биринчи марта кимёвий жараёнларни тезлаштириш ва реакцияга киришган моддаларни уларнинг дастлабки ҳолатига қайтариш мумкинлигини исботлади. Дастлаб кимёвий асбоб-ускуналардан: колба, пиёла, кимёвий идишлар, қисқич, стакан, эгов, воронка, ҳовонча, сув ва қум ҳаммомлари, иситиш печлари, сочли ва тўқима фильтрлар, қайта кристаллаш учун шиша идишлар ҳақида “Алкимёга оид 12 китоб” асарида маълумот ёзиб қолдирган олим Розийдир.

Унинг ишларидан аввал араб, кейинчалик Европа алкимёгарлари кенг фойдаланишган. Атомистик назария билан Аристотелнинг бирламчи материя ҳақидаги таълимотини бирлаштирган аллома ҳам Розийдир. **Унинг фикрича, атомлар маълум ўлчамларга эга, ўзгармас ва улар орасидаги бўйлиқлардан иборатдир.**

Розий ҳаёти ва ижодини ўрганиш ва уни хотирлаш борасида 1913 йили Лондонда Розийга бағишланган халқаро тиббиёт конгресси, 1932 йили Парижда унинг 1000 йиллик юбилеи ўтказилди. 1965 йилга келиб жаҳон жамоатчилиги Розий туғилган куннинг 1100 йиллигини кенг нишонлади. Эрон, Покистонда ва Ўзбекистонда олимлар Розий ҳаёти ва ижодини акс этувчи бир қатор рисола ва мақолалар ёздилар.

Абу Райҳон Берунийнинг ёзишича, Розий ўзидан кейин табобатга оид 56 та, табиатга оид 93 та, **кимёга оид 22 та**, фалсафага оид 17 та, математика

ва астрономияга оид 10 та, мантиққа оид 7 та, асарларнинг шарҳи ва қисқартмасига оид 7 та, илоҳиётга оид 14 та, метафизикага оид 6 та, даҳрийликка оид 2 та ва бошқа фанларга оид 10 та - ҳаммаси бўлиб 184 та асар ёзиб қолдирган.

Абу Райҳон Муҳаммад ибн Аҳмад ал-Беруний Ўрта асрнинг энг буюк олимларидан биридир. Беруний ўз замонасининг ҳамма фанларини – физика, математика ва табиий-тарихий фанларни эгаллаган буюк қомусий дарға эди. У буюк олимгина бўлиб қолмасдан, ўз замонасида Хоразмнинг кўзга кўринган сиёсий арбобларидан бири ҳам бўлган.

Беруний 973 йили (362 йили 3 зулҳижжада) Хоразмнинг қадимги пойтахти яқинида туғилган. (*Беруний - шаҳар ташқариси, ташқарида яшовчи киши маъносини англатади*).

Хоразм Ўрта Осиёнинг қадимий давлатларидан бири бўлиб, X-XI асрларда ривожланишнинг энг баланд чўққисига кўтарилган эди. Ўша пайтда Хоразм Сомонийлар давлати таркибига кирса ҳам, бутун Яқин Шарқ давлатлари билан бир қаторда Волга бўйи, Шимолий Кавказ, Киев Руси, Ғарбий Европа давлатлари билан кенг савдо-сотик ишларини олиб борган, унда ҳатто румликлар ва сурияликлар ҳам тўпланган эди. Хоразм Сомонийлар давлатидан четроқда бўлгани учун аввал ярим мустақилликка эга бўлса, кейинчалик бутунлай мустақиллигини қўлга киритди. Унда савдогар ва хунармандлар шаҳарлари пайдо бўла бошлади. Журжон шаҳри Мамунидлар давлати пойтахтига айлантирилди, улар қадимги африқийлар суллоласини қулатадилар.

Беруний ёшлигиданоқ илм-фанга қизиққан, хоразм тилидан ташқари суғдий, форс, юнон, ҳинд, сурёний, қадимги яҳудий тилларини билар эди. Аммо унинг ёшлигидаги устози ҳақида маълумотлар йўқ. Анча билимлар соҳиби бўлган Беруний хоразмшоҳ саройидаги ўз замонасининг машҳур олими *Абу Наср Мансур ибн Ироқ* қўлида таълим олади. Абу Наср ибн Ироқ

астрономия, геометрия, математика фанларнинг чуқур билимдони эди. У Берунийни Эвклид геометрияси ва Птоломейнинг астрономик таълимоти билан таништиради. Аммо Берунийнинг ўзида мустақил билим олиш ва ўрганиш қобилияти жуда кучли бўлиб, 16 ёшидаёқ алоҳида астрономик кузатишлар олиб боради. Жуда ёш бўлишига қарамасдан Ўрта Осиёда биринчи *глобус* яратди. Кузатишлар учун ўзи астрономик асбоблар ихтиро этган.

1010 йили Беруний Абу Аббос Маъмун II ибн Маъмун (997-1017 йй.) томонидан таклиф қилинади ва Хоразмнинг янги пойтахти Урганчга келади. Ёқут Ҳамавийнинг ёзишича, хоразмшоҳ Берунийни ўз саройига жойлаштиради ва уни олим сифатида иззат-икром қилади. Маъмун II илм-фан ва адабиёт ҳомийси бўлиб, Урганчда “Маъмун академияси” илмий марказини барпо қилади. Бу академияга ўша замоннинг, умуман, ислом Шарқининг олим, шоир ва файласуфларини тўплайди, булар ҳақида Ибн Сино тўғридаги рисолада батафсилроқ тўхталамиз. Беруний “Академия” фаолиятида иштирок этиши билан бирга шоҳ Маъмуннинг энг яқин маслаҳатчиси, мамлакатнинг барча сиёсий ишларида фаол қатнашар эди, афсуслар бўлсинким, шунча меҳнатлар эвазига ташкил қилинган “Маъмун академияси” 1017 йилгача ўзининг фаолиятини давом эттирди, холос. Бу даврда Маъмун II саройида юксак мавқе эгаси ва ҳурматга сазовор олим камёб металллар ва қимматбаҳо тошлар устида энг мураккаб кузатиш ва тажрибалар ўтказиш имконига эга бўлди. Бу изланишлар кейинчалик “Минералогия” китобининг юзага келишига замин яратди.

Абу Райхон Беруний аниқлаган металлларнинг солиштирма оғирлиги

Металлар	Беруний қиймати	Замонавий қиймати
----------	-----------------	-------------------

Олтин	19,05	19,25
Симоб	13,56	13,59
Қўрғошин	11,33	11,34
Кумуш	10,43	10,42
Мис	8,70	8,86
Темир	7,87	7,86
Қалай	7,31	7,28

Берунийнинг муҳим асарларидан бири “Қимматбаҳо тошларни билиб олишга оид маълумотлар китоби” (“Китоб ул-жамохир фи маърифат ул-жавоҳир”), яъни Ғарбда машҳур “Минералогия” асаридир. Бу китоб 1048 йили Ғазнада ёзилган бўлиб, олим бу китобда биринчи марта қимматбаҳо тошларнинг солиштирма оғирлигини аниқлаган. Бунинг учун эталон (яъни “қутб”) сифатида олтин андоза қилиб олинган.

Унинг хулосалари қарама-қарши, унда ҳақиқат устидан тахмин ҳокимлик қилади. “*Алкимё* эса бойлик орттиришни мақсад қилиб қўйган сохта фандир”, - дейди олим.

Берунийнинг охириги асари “Доривор ўсимликлар ҳақида китоб” (“Китоб ус-сайдана фи-т-тибб”) дир. Шарқда бу асар “Сайдана” номи билан машҳур бўлиб, унда Яқин Шарқ ва Ўрта Осиёда ўсадиган доривор ўсимликларнинг тўла тавсифи берилган. Ғарбда бу китоб “Фармакогнозия” деб аталади. Уни фарғоналик табиб Абубакр бин Али ал-Косоний 1211 йили форс тилига таржима қилган.

Абу Али Ибн Сино ва унинг кимё фанига муносабати.

Абу Али ал-Хусайн ибн Абдуллоҳ ас-Ҳасан ибн Али ибн Сино бўлиб, 980 йил август ойининг иккинчи ярмида (ҳижрий 370 йил сафар ойининг

бошида) дунёга келади. Ҳусайн 5 ёшга кирганида уларнинг оиласи Бухорога кўчиб келадилар ва Ибн Синони ўқишга берадилар.

У 10 ёшга етар-етмас *Қуръон ва адаб* (адаб деганда у вақтларда саводли кишининг билиши зарур бўлган тил қоидалари, баён, маоний, аруз, ва қофия тушунилган) дарсларини ўқийди ва тўла ўзлаштириб олади. Айни вақтда арифметика ва алгебра дарсларини чуқур ўрганиб боради. Булардан ташқари, уйда *Абу Абдуллоҳ ан-Навилӣ* раҳбарлигида мантиқ, геометрия ва астрономия фанларини ўқийди

Шу нарсани қайд қилиш лозимки, Ўрта Осиёда қадимдан симоб, киновар, новшадил спирти, олтингугурт, аччиқтошлар, тузлар ва селитра қазиб олинган. Эрамизгача II асрда Фарғонада шиша тайёрлаш ва вино технологияси ривожланган эди. VIII аср охири ва IX аср бошларида Ўрта Осиёдан савдо қарвонларининг ўтиши бу ўлкани ва унинг илмий салоҳиятини ривожланишига олиб келди. Қонлардаги қазиш ишлари, шиша, бўёқлар, қоғоз ишлаб чиқариш, терини ошлаш каби ҳунармандчилик, маъданшунослик ва кимё фанини кескин юксалишини тақозо қилар эди. Ўша давр олимларнинг қўллаган усулларидан эритмалар тайёрлаш, филтрлаш, суюқлантириш, катронлаш яъни дистиллаш, қуруқ ҳайдаш, амальгамалар олиш ҳозиргача ўз аҳамиятини йўқотмаган.

Ибн Синонинг табиёт фани соҳасидаги хизматлари тўғрисида гапирганда, аввало унинг кимё фани тараққиётига қўшган ҳиссаси устида тўхташ лозим. У бу фанга кўп янгиликлар киритди, айниқса ўша пайтдаги кимёгарларнинг оддий металлларни (мис, темир) асл металлларга (олтин, қумуш) айлантириш мумкин деган назарияларини қаттиқ танқид остига олди.

Ибн Сино дориворлар тайёрлашда ўсимлик ва ҳайвонот дунёси билан бир қаторда жуда кўп анорганик моддалардан ҳам фойдаланган. Бунга мисол қилиб қуйидаги металл, минерал ва кимёвий бирикмаларни кўрсатиш мумкин: олтин, қумуш, мис, қалай, қўрғошин, темир, пўлат, исфидож (қўрғошин

бўёғи), кибрит (олтингугурт), зарних (аурипигмент), буроқ (бура ва сода), магний (марганец маъдани), тўтиё (галмей), заъфарон, занжар, зоди, натрун, новшадиллар.

Массаси бир хил бўлган иккита пахта ёки матоҳ бўлагини икки хил сув билан хўллаб, кейин уларни яхшилаб қуритади ва тарозида тортади, қайси жисм енгилроқ келса, ўша намуна ботириб олинган сув тозароқ ҳисобланади. Шу усул билан дистилланган сув олишни ҳам биринчи бўлиб Ибн Сино қўллай бошлади. Кимё фанини ривожлантиришда олим ёзган “Китоб аш-шифо” фалсафий асарининг аҳамияти жуда катта бўлган. Ибн Синонинг бу асари алкимёгарларга берилган энг катта ва қақшатқич зарба эди: Алкимёгарлар янги жисмлар ярата олмайдилар. Улар металларга турли ишлов бериб рангини ўзгартирадилар, аммо таркиби ўзгармайди.

Кейинги йилларда Ўзбекистон кимё фани ва кимё саноатини ривожлантириш юзасидан катта ишлар амалга оширилди. Ўзбекистонда кимё фанини ривожлантиришда айниқса, академиклардан С.Ю. Юнусов, О.С. Содиқов, М.Н. Набиев, Х.У. Усмонов, К.С. Ахмедов ва бошқаларнинг хизматлари каттадир. Ўзбекистон кимё саноатида йилига 2 млн. тоннадан ортиқ минерал ўғит, 120 минг тоннадан ортиқ ўсимликларни кимёвий муҳофаза қилиш воситалари, 1,35 млн.тонна сульфат кислота, 50 минг тонна кимёвий толалар, 90 минг тоннадан ортиқ бўёқлар, 120 минг тоннадан ортиқ пластмасса ва синтетик смолалар ишлаб чиқарилмоқда.

Ўзбекистон кимё фанини бундан кейин ривожлантириш, республиканинг бой хом ашё захираларини ўрганиш ва улардан халқнинг фаровонлигини ошириш йўлида фойдаланиш юзасидан жуда катта ишларни амалга ошириш зарур. Мактабда кимё фанини ўрганишни бошлашда кимё ўқитувчиси, кимё фани тарихи ва фан ривожига аждодларимиз қўшган ижодий ҳиссаси ва уларнинг тарихий аҳамияти ҳақида алоҳида тўхталиб ўтиши лозим.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Каримов У.И. Кимёгарлар орзуси, Фан ва турмуш .- 1966.- № 11.
2. Абу Райҳон Беруний. Танланган асарлар.- Тошкент.- Фан. – 1968. 5-20 бетлар.
3. Каримов У.И. К вопросу о взглядах Ибн Сины на химию. // Материалы научной сессии АН РУз, посв. 1000 -летнему юбилею Ибн Сины.- Ташкент.- Фан.- 1953.- С. 38-45.
4. Азимов А. Краткая история химии. - С-Пб: Амфора, 2000. - 269 с.
5. Волков В.А., Вонский Е.В., Кузнецова Г.И. Выдающиеся химики мира. –М: Высшая школа, 1991. – 656 с.
6. Соловьев Ю.И. История химии. -М.: Просвещение, 1983. - 368 с.